

**O'TKIR HOSHIMOVNING "BAHOR QAYTMAYDI" ASARIDA
QO'LLANILGAN O'ZLASHMA SO'ZLARNING KOMPONENT TAHLILI VA
AYRIM STILISTIK FIGURALAR**

*I.Hojaliyev, FarDU dotsenti,
N.Qodirova, FarDU magistranti*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada O'tkir Hoshimovning "Bahor qaytmaydi" asarida boshqa tildan o'zlashgan so'zlarni komponent tahlili va boshqa tildagi ma'nolari keltirilgan. Asardagi ayrim stilistik figuralar orqali asar mohiyati ochib berilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *o'zlashma so'zlar, komponent tahlil, stilistik figuralar, stilistika, epifora, antiteza, gradatsiya, mubolag'a.*

Mustaqillikka erishilgandan so'ng hayotimizga ko'plab yangiliklar kirib keldi. Har kungi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy-man'aviy, huquqiy muloqotlardan foydalanish jarayonida; so'zlar, iboralarning ishlatilish doirasi, yozma va og'zaki shakllari o'zgarib, kengaymoqda. Bundan tashqari ulardan foydalanish tartiblari, usullari va qoidalari ham rang-baranglashib bormoqda. Ana shunday o'zgarishlar va yangilanishlar barcha sohada ko'zatilmoqda. Maqolada stilistik figuralar orqali so'zlarning ishlatilish o'rnini, vazifasini tahlil qilish va mohiyatini ochib berish maqsad qilingan.

Stilistika – grekcha "stylos" so'zidan olingan bo'lib, "suyakdan qilingan uchli tayoqcha" degan ma'noni bildiradi¹. Qadimda yunonlar mum surtilgan taxtachaga uchli tayoqcha orqali yozganlar. Bu tayoqchanning tepa tomoni kurakchaga o'xshatib ishlangan. Xato yozilgan so'zni tayoqchanning kurakchaga o'xshagan tomonida taxtachadagi mumni tekislash orqali o'chirilgan va uchli tomoni orqali to'g'rilangan. Stil so'zidan "stilet" – (ingichka xanjar) va "stilo" – (avtoruchka) so'zlari kelib chiqqan. Qadimdan o'qish stil so'zi «bo'g'in, nutq stili» ma'nosida qo'llanilgan. Mashhur yozuvchi Goratsiyning «Agar sen o'qish uchun loyiq narsa yozmoqchi bo'lsang, stilingni tez-tez almashtirib tur. Dunyoqarashi tor odamlarni qoyil qoldira olmasang, kuyinib o'tirma, ozgina bo'lsa ham tushungan odamlar bilan qoniq» – deb yozib qoldirgan jummalari ichidan «stilingni tez-tez almashtirib tur» degan ifodasi keyinchalik yunonlarda maqolga aylanib ketgan. Demak, inson biron bir foydali ma'lumot beradigan narsa yozish uchun stilni tez-tez almashtirishi kerak ekan.

Sintaktik figuralar nutqni ohangdor, ta'sirchan va jozibali qilish uchun ishlatiladi. Asosan, tinglovchining tushunishiga osonlik yaratadi. Shu jihatdan ular nutq musiqasi deb yuritiladi. Ular quyidagi nomlar

¹ Sultonsaidova, S., Sharipova, O'. O'zbek tili stilistikasi 5-bet

bilan ma'lum: anafora, epifora, kompozitsion bog'lanish, takror, sintaktik parallelizm, antiteza, gradatsiya, ritorik so'roq.²

Epifora – lotincha so'z bo'lib, (ep-keyin, oras-ma'no) deganidir. So'zlar oxirida unli yoki undoshli tovushlarning, misralar, gaplar, abzaslar oxirida bir xil konstruksiyalarining takrorlanishidir³. Anafora og'zaki va yozma nutqda, epifora esa, asosan, yozma nutqda qo'llaniladi:

*Yaxshi qol, ey dilbarim, dilda kadar ketmoqdaman,
Ishq aro endi holim zer-u zabar, ketmoqdaman.
Na ishonch-u, na quvonch-u, na ko'ngildan ochma gap,
Barchasidan ushbu kun yo'qdir samar ketmoqdaman.*

Asardan olinga she'riy parchada **ketmoqdaman** so'zi misralar oxirida takrorlanish orqali epiforani yuzaga keltirmoqda va bu bilan ma'no kuchyishiga xizmat qilmoqda.

“Komponent tahlil metodi – so'z ma'nosiga, uning tuzilishiga nisbatan ishlatilib, ma'noni tarkibiy qismlarga – komponentlarga (semalarga) ajratadi. Har bir semaning ma'no (semema) tarkibidagi ahamiyatini, o'rnini, imkonini aniqlaydi, ishlatilish doirasini belgilaydi. Komponent tahlil metodi – so'z ma'nosiga, uning tuzilishiga nisbatan ishlatilib, ma'noni tarkibiy qismlarga – komponentlarga (semalarga) ajratadi. Har bir semaning ma'no (semema) tarkibidagi ahamiyatini, o'rnini, imkonini aniqlaydi, ishlatilish doirasini belgilaydi”.⁴

Berilgan misolda “**kadar**”, leksemasini komponent tahlil qiladigan bo'lsak, o'zbek tiliga bu so'z arab tilidan kirib kelgan bo'lib (xiralik, loyqalik, g'am, g'ussa) mahzunlik, xafalik, g'ashlik kabi ma'nolarni beradi⁵. Berilgan misrada “dilimda **g'am** bilan ketmoqdaman” deyilmoqda.

Fors-tojik tilida esa bu leksema (кундагй, хирай, хашм, ғамгинй, ноумедй), “Бо алам дар дил меравам” kabi ishlatiladi.

Turk tilida mahzunlik leksemasi (üzüntü), Yüreğimde hüzünle ayrılıyorum yuritiladi.

“Samar” leksemasi arab tilidan kirgan bo'lib (oziq-ovqat, meva, hosil; foyda, natija) kabi ma'nolarni bildiradi.⁶ Misradagi ma'nosi “bu kunning foydasi, natijasi yo'q” deyilmoqda.

Fors-tojik tilida samar leksemasi o'zbek tilidagi kabi bo'ladi “ин руз ягон фоида ва натичае надорад” .

² Sultonsaidova, S., Sharipova, O'. O'zbek tili stilistikasi 64-bet

³ Sultonsaidova, S., Sharipova, O'. O'zbek tili stilistikasi 6-bet

⁴ РАСУЛОВ Р. Умумий тилшунослик 282-bet

⁵ O'zbek tilining izohli lug'ati

⁶ O'zbek tilining izohli lug'ati

Turk tilida natija, foyda leksemasi o'zbek tildagi kabi aytiladi, deyarli farq qilmaydi. Bu leksemalar uchala tilda ham ot so'z turkumida butun so'zni tashkil qilmoqda.

Antiteza (tazod) — grekcha so'z bolib, qarama-qarshi qo'yish ma'nosini bildiradi⁷. Antitezadan ifodalilikni kuchaytirish uchun, qarama-qarshi tushunchalar, fikr, obraz, narsalami, shaxslaming xarakterlarini qiyoslash yoki bir xil narsa-hodisalaming daraja jihatidan qarama-qarshi holatini tasvirlash uchun foydalaniladi. Ikki qarama-qarshi holat, belgi yoki xususiyat esa biri ikkinchisini inkor etadi: "Yaxshi bo'lmadi....-U shiftga bir lahza tikilib yotdi-da, o'ziga tasalli berdi. – Nima bo'пти?! Qizlar ham mard yigitlarni yaxshi ko'radi. O'sha lattadan kam joyim bormi?!" .Alimardonning hayolidagi bu gapda o'zi bilan Anvarni orasidagi farqni qarshilantirish orqali zidlikni ko'rsatadi. Bu so'zlar aynan antonim so'zlar hisoblanmaydi, lekin berilgan matn tarkibida kontekstual antitezani ko'rishimiz mumkin.

Gradatsiya. Bu so'z lotin tilidan olingan bo'lib, zinapoya (ifodalilikning o'sib borishi yoki tusliib ketishi) ma'nosini bildiradi. Gradatsiya narsa, belgi, xususiyat, harakatni biri-biridan kuchliroq yoki kuchsizroq ma'no ottenkali sinonimlar va so'zlar vositasida kuchaytirib yoki pasaytirib borish orqali tasvirlashdir. Bunda ta'sirchanlik birin-ketin kuchayib yoki pasayib boradi. Agar ta'sirchanlik kuchayib borsa klimans, pasayib borsa antiklimans bo'ladi⁸.

"Bu qanday bedodlik! Bu qanday jazo! O'g'il o'z otasidan tonsa! Shu ondayoq dahshatli bir haqiqat uning yuragini qiymalab tashladi. **Nega tonmasin? O'zi ham qachondir bolasidan tongan emasmidi**". Matnda Alimardonning holati uning ongidagi o'ylari orqali gradatsiyaning klimans yani ta'sirchanlik ortib borayotganligini ko'rish mumkin. Shu o'rinda parcha tarkibida gradatsiyadan tashqari alternativ so'roq gapni ya'ni, Alimardonning javobi aniq bo'lgan savolni o'ziga berishi holatini ko'rish mumkin. Bu holat A.Hojiyevning "Lingvistik terminlarning izohli lug'ati" da alternativ so'roq gaplar -tanlanma so'roq gaplar deb yuritilgan. M.Abdupattoyevning "O'zbek tilining poetik sintsksis" kitobida esa alternativ gaplar so'roq gaplar singari logik urg'uga ega bo'lishi va ko'p hollarda -mi yuklamasi yordamida shakllanishi, ritorik so'roq gapning bir turi ekanligi yozilgan.

Mubolag'a yunoncha giperbola so'zdan olingan bo'lib, bo'rttirish, orttirib ko'rsatish degan ma'noni bildiradi⁹.

⁷ Sultonsaidova, S., Sharipova. O'. O'zbek tili stilistikasi 64-bet

⁸ Sultonsaidova, S., Sharipova. O'. O'zbek tili stilistikasi 65-bet

⁹ Sultonsaidova, S., Sharipova. O'. O'zbek tili stilistikasi 73-bet

“ – O'sha kuni shunaqayam urgan ekansizki, **uch kungacha yuzim lovillab** yurdi.-Alimardon kuldi.

– Yaxshi chalar ekansiz,-dedi Muqaddam unga yana tezgina qarab olib.

– Siz kuydan ham yaxshisiz”

Yuqoridagi matnda asar qahramoni Alimardon Muqaddamni o'ziga qaratish uchun yuzini uch kungacha lovillab og'riyotganligini mubolag'a qilayotganligini ko'rish mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak O'tkir Hoshimovning “Bahor qaytmaydi” asarida boshqa tillardan o'zlashgan so'zlarni komponent tahlil qilish orqali qaysi tildan kirib kelganligi va boshqa tillardagi ma'nosini ko'rish mumkin.Ayrim stilistik figuralarni qo'llash orqali kitobxonni o'ziga jalb qilishga, asar mohiyatini tushunishga, asar bo'yoqdorligini oshirishga va tabiiyligiga o'z hissasini qo'shgan.

